

METODOLOGÍA MULTIOBJETIVO Y DE TOMA DE DECISIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FLUJO DE ENERGÍA ÓPTIMOS: UN ENFOQUE APLICADO A SISTEMAS DE MICRO-REDES HÍBRIDAS

Carolina Gil Marcelino^{1,2}, Silvia Jiménez-Fernández¹, Sancho Salcedo-Sanz¹

¹*Department of Signal Processing and Communications, Universidad de Alcalá, (28805) Alcalá de Henares, Madrid, Spain. carolina.gilm@uah.es.*

²*Institute of Computing, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. carolina@dcc.ufrj.*

Palabras clave: Optimización; Computación Evolutiva; Micro-redes híbridas; Smart grids.

Para cumplir con los ambiciosos objetivos de CO₂ del acuerdo de París de 2015 para prevenir, o al menos minimizar, el cambio climático, existe una necesidad global de ofertar energía sostenible. Parte de esta energía será producida en un futuro cercano por sistemas de micro-generación. Las políticas impulsadas por el mercado se centran cada vez más en promover el uso de sistemas de micro-generación para satisfacer las necesidades de los clientes. Este cambio, demuestra ser una tarea desafiante, particularmente para aquellos que eligen producir su propia electricidad basándose únicamente en recursos renovables disponibles localmente, como la energía eólica o solar.

Los sistemas de micro-redes híbridas (HMGS, ver Fig. 1) se consideran una solución viable a este problema. HMGS comprenden una o más fuentes de energía e incluyen sistemas de control de la demanda y dispositivos de almacenamiento. Esta investigación tiene como objetivo proponer y mejorar nuevos modelos matemáticos y herramientas de HMGS para proporcionar energía eléctrica a una serie de clientes en una micro-red, basado en la optimización del sistema a partir de algoritmos de computación evolutiva. La idea central es proponer un modelo de optimización para minimizar costos y/o pérdidas maximizando las fuentes renovables. Después de la fase de optimización, se analizará un conjunto de soluciones mediante técnicas de análisis de decisiones multicriterio (MCDM).

El objetivo principal de esta investigación es explorar cómo proporcionar energía eléctrica utilizando HMGS utilizando metaheurísticas bioinspiradas [1,2] y MCDM [3]. Esta investigación propone el uso de una nueva metodología de enjambre híbrido, basada en metaheurísticas bioinspiradas para resolver el problema utilizando distintas funciones objetivo [4]. En este enfoque se pueden proponer metas adicionales relacionadas con la sostenibilidad como: minimización de las emisiones de CO₂, minimización del excedente de energía renovable generada, optimización del y tamaño de la batería de almacenamiento. Debido a que el problema que abordamos puede tener más de un objetivo, es importante hacer un análisis de toma de decisiones para elegir cuál es el objetivo más importante en el sistema.

Para cubrir las necesidades y retos de la transición energética de países como España, son necesarios nuevos métodos y enfoques prácticos. La combinación de técnicas metaheurísticas bioinspiradas y MCDM puede ser una gran herramienta

